

С.БАҲАДЫРОВА ЕРТЕК ЖАНРЫ ҲАҚҚЫНДА

Отениязов Полат Жуманиязович

*Ўзбекистан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими
Қарақалпақ гуманитар илимлер илим-изертлеу институты, Нөкис*

Аннотация: Бул мақалада филология илимлеринин докторы, профессор, фольклортаныўшы илимпаз Сарыгүл Баҳадырованың илимий дәретиўшилиги, оның ертеқ жанры бойынша билдирген ой-пикирлери сөз етиледі.

Таяныш сөзлер: қарақалпақ фольклоры, әдебияты, ертеқ, миф, әпсана, мотив, сюжет.

Н.Рерих атындағы халықаралық, Беруний атындағы Ўзбекистан мәмлекетлик сыйлықларының ийеси, жазыўшы, Қарақалпақстан Республикасына мийнети сиңген илим ғайраткери, филология илимлеринин докторы, профессор Сарыгүл Баҳадырова быйыл 80 жасқа толды. Оның 400 ден аслам илимий жұмыслары бар. С.Баҳадырованың «Рәўшан», «Тәғдир» (роман дилогия), «Анама хат», «Хаяллар», «Адамды адам бахытлы етеди», «Адам қәдири», «Кешиккен солдат», «Тумарис хәм Кир», «Избасар Фазылов жөниндеги эссе», «Сунқар еди қанатынан қайырылған» сыяқлы бир неше повесть хәм романлары халқымызға белгили.

1966-жылы С.Баҳадырова Нөкис мәмлекетлик педагогикалық институтының Тарийх, тил хәм әдебият факультетин питкерген хәм Ўзбекистан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими, Н.Дәўқараев атындағы Тарийх, тил хәм әдебият институтына жұмысқа қабылланған. Сол жылы бул илим дәрғайында лаборант болып жұмыс алып барған.

Илимпаздың кандидатлық хәм докторлық диссертацияларына дүньяға белгили илимпазлар илимий басшылық еткен. «Хәзирги заман қарақалпақ гүрриңлери» деп аталған кандидатлық диссертациясына академик М.Нурмухаммедов басшылық етти. Докторлық диссертациясына москвалы атақлы тюрколог, профессор З.С.Кедрина илимий басшы болған. 1978-жылы илимпаздың «Роман хәм дәўир» атлы монографиясы баспадан шықты.

С.Баҳадырова «Хәзирги заман қарақалпақ романлары» атамасындағы докторлық диссертациясын жазыў барысында диссертант тийкарды қарақалпақ фольклорынан изледи, тапты хәм дәлийлледи. 1984-жылы «Фольклор және қарақалпақ совет прозасы» атлы монографиясы рус тилинде жарық көрди. Белгили алым З.С.Кедрина «Сизлер өзи турысыңыз бенен фольклорсыз ғой» деген жыллы пикирлерин билдирген. С.Баҳадырова 1987-жылы жақлаған докторлық диссертациясында қарақалпақ романларының тамыры фольклорда екенлигин дәлийлледи. Бул илимий жұмыслары бойынша москвалы илимпаз, әдебиятшы Т.Т.Давыдова «Вопросы литературы» журналында «Бул изертлеу

жумысы тек қарақалпақ әдебиеттаныў илиминде ғана емес, ал, дүнья филология илиминдеги жаңалық» деп жоқары баға берген.

С.Баҳадырова 2001-жылдан баслап узақ жыллар даўамында Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпақстан бөлими, Н.Дәўқараев атындағы тил хәм әдебиет институты директоры лаўазымында жемисли мийнет етти. Институт директоры лаўазымында ислеген дәўиринде қарақалпақ халық дәстанлары «Қырқ қыз», «Едиге»ге бағышланған хәм «Қарақалпақ халық творчествосы хәм искусствосы» атамасындағы үш халықаралық илимий-теориялық, әмелий конференциясы өткерилди.

Ол С.Ахметов пенен биргеликте қарақалпақ әдебиеттаныўы, фольклортаныўында бириншилерден болып «Фольклорлық терминлердин қысқаша сөзлигин» [Ахметов С., Баҳадырова С., 1992. – 152 б] дүзип, баспадан шығарды. Онда илимпазлар ертек жанры, бул жанрдың басқа жанрлардан айырмашылығы, мотивлери хәм сюжетлери, образлары, поэтикасы бойынша баҳалы мағлыўматлар берди. Олардың пикиринше, ертеклер фольклорда айрықша орынға ийе. Бул дәретпелер көбинесе қара сөз бенен белгили, күтә сийрек түринде қосық пенен де ушырасады. Ертек деген сөздин өзи «ерте» деген мәнини аңлатады. Бул термин көпшилик күншығыс халықларына ортақ. Алымлардың атап өткениндей, қарақалпақ фольклорында ертеклер күтә үлкен орынды ийелейди. Олар өзлериниң темасы, мазмунына қарағанда да хәр түрли болып келеди. Илимпазлар қарақалпақ халық ертеклерин классификациялық жақтан хайўанатлар ҳаққында, қыялый, реалистлик, легендалық ертеклер деп бөлген. Сондай-ақ, олар «әлбетте, қарақалпақ ертеклериниң буннан да басқа түрлериниң болыўы итимал. Басқа халықлардың ертеклери сыяқлы қарақалпақ ертеклери де қоңсы халықлардың ертеклери менен мазмуны жағынан күтә жақын, бул жақынлық халықлардың бир-бири менен араласып отырғанлығынан келип шыққан. Сондай-ақ, қазақ, өзбек халықларында ушырасатуғын гейпара ертеклери қарақалпақлар арасында да кеңнен ушырайды. Бирақ та, қайсы халықта болмасын ертеклер сол халықтың өзине тән өзгешелигин сақлайды, темасы, сюжети, стили жағынан қарақалпақ ертеклери басқа халықлардың ертеклеринен ажыралып турады» деген баҳалы пикирлерин билдирди.

Авторлар қыялый, хайўанатлар ҳаққында, турмыс ертеклерине анықлама берди:

«Қыялый ертеклер – фантастикалық-қыялый ойлары күшли, турмыстағы ўақыя хәдден тыс қыялый етип берилген, әжайып таңқаларлық сюжетлерди сөз ететуғын ертеклерди атайды. Ертектиң бул түринде қахарман бәрқулла айдарха, жин, мәстан кемпир, дәў, жезтырнақ т.б. сыяқлы турмыста жоқ ўақыя, қахарманлар сөз етиледі. Оларға көбинесе сыйқырлы күш, әрўақ, периштелер жәрдем береді.

Ҳайўанатлар ҳаққиндағы ертеклер – ертеклердин булл түриниң бас қаҳарманлары ҳайўанатлар болып сүүретленеди. Ҳайўанатлардың барлық түри, соның менен бирге қуслар, майда жәнликлер бәри адам образында бериледи. Олардың образы арқалы адамлардың турмысындағы ўақыялар бериледи, адамның кемшилиги үстинен күледи. Бул әдебияттағы тымсал жанрына жақын келеди. «Жолбарыс ҳәм қоян», «Ғарға менен қаршыға», «Бөри менен ийт», «Шонтық түлки» ҳәм т.б.

Турмыс ертектери – турмыс ҳақыйқатлығына жақын, исенимли ўақыяларға қурылған, турмыста ушырасатуғын сюжетлерди сөз ететуғын ертектерди атайды. Турмыс ертектериндеги унамлы ҳәм унамсыз қаҳарманлар турмыста бар қаҳарманлар болып, тийкарғы конфликтте турмыс ўақыяларына қурылады. Унамлы қаҳарман ретинде ақыллы шопан, дана дийқан, ақыллы қыз ҳәм т.б. образлар бериледи, унамсыз қаҳарман ретинде көбинесе зулым патша, ақылсыз бай, дүньяхор саўдагер образы бериледи. Мысалы, «Дийқанның ақылы», «Ата ўәсияты» т.б. ертектер» [Ахметов С., Баҳадырова С., 1992. – 31 б].

Алымлар ертек жанрының сюжетине де тоқтап өткен:

«Ертектиң сюжети тийкарында шығарма жазыў, әдебият тарийхында бурыннан бар дәстүр. Халық аўзындағы әпсана, миф, ертеклердин сюжети жазыўшылардың жаңа шығармасына сюжет болады. Мысалы, Низамий, Техлевий, Наўайы дөреткен «Шахнама» дәстанлар циклиндеги Ләйли ҳәм Мәжнүн, Фархад-Шийрин ҳаққиндағы дәстанлардың сюжети халық аўзындағы әпсаналарға тийкарланған. Бердақтың «Ақмақ патша» дәстаны ертектиң сюжетинде жазылған» [Ахметов С., Баҳадырова С., 1992. – 31-32 б].

С.Баҳадырованың «Жийен жыраў ҳәм Гүлайым ертеги ҳаққинда» атлы мақаласында белгили қарақалпақ жыраўы ҳәм шайыры Жийен жыраўдың дөретиўшилиги ҳәм халық аўызеки дөретпелеринен пайдаланыў шеберлиги сөз етилген [Ахметов С., 1993. – 33 б]. Сондай-ақ, «Қарақалпақ қандай халық» [Баҳадырова С., 2017. – 256 б] атамасындағы илимий жұмысларының жыйнағы да илим тараўындағылар ушын ылайықлы мийнет болды.

Улыўма алғанда, филология илимлериниң докторы, профессор С. Баҳадырованың илимий дөретиўшилиги, шеберлиги арнаўлы изертлеўди талап етеди.

ӘДЕБИЯТЛАР:

1. Ахметов С., Баҳадырова С. Фольклорлық терминлердин қысқаша сөзлиги. – Нөкис: Билим, 1992. – 152 б.
2. Ахметов С. Қарақалпақстан республикасының әдебиятшы-алымлары ҳәм сыншылары. – Нөкис: Билим, 1993. – 136 б.
3. Баҳадырова С. Қарақалпақ қандай халық. – Ташкент: Наврўз, 2017. – 256 б.